

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЮНУСОВ Камалдин Абзалович

Заҳириддин Муҳаммад Бобур номидаги

Андижон давлат университети

кафедра профессори

сиёсий фанлар доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10814320>

ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА МАРГИНАЛЛИК ҲОДИСАСИНING СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада глобаллашув даврида маргиналликнинг социологик таҳлили, унинг моҳияти, амал қилиш хусусиятлари ҳамда ижтимоий оқибатлари баён қилинган. Шунингдек, маргиналликнинг юзага келтирувчи омиллар ва уларнинг салбий жиҳатларини бартараф этиш йўллари баён қилинган.

Калит сўзлар: глобаллашув, маргиналлик, социологик таҳлил, маргинал шахс, маргинал гуруҳлар, маргинал жиноятчилик, тафаккур тарзи, шахснинг руҳий ҳолати.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА МАРГИНАЛЬНОСТИ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В статье описан социологический анализ маргинализации в эпоху глобализации, ее природа, особенности реализации и социальные последствия, а также описаны факторы, вызывающие маргинальность, и пути устранения их негативных сторон.

Ключевые слова: глобализация, маргинальность, социологический анализ, маргинальная личность, маргинальные группы, маргинальная преступность, образ мышления, психическое состояние человека.

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF MARGINALITY DURING THE PERIOD OF GLOBALIZATION

ANNOTATION

The article describes a sociological analysis of marginalization in the era of globalization, its nature, implementation features and social consequences, and also describes the factors causing marginality and ways to eliminate their negative aspects.

Key words: globalization, marginality, sociological analysis, marginal personality, marginal groups, marginal crime, way of thinking, mental state of a person.

Глобаллашув даврида, ғарб давлатларида маргиналлик ҳодисаси билан боғлиқ социологик тадқиқотларга жиддий эътибор қаратилмоқда. Ҳозирда маргиналлик ҳодисаси социология, ҳуқуқшунослик, сиёсатшунослик, конфликтология каби фанлар доирасида чуқур ўрганилмоқда. Маргиналлик ҳодисасининг социология, сиёсатшунослик, ҳуқуқшунослик, конфликтология фанлари доирасида тадқиқот ишлари олиб борилиши лозимлигини эътиборга олган ҳолда таъкидлаб ўтиш лозимки, ижтимоий жараёнларнинг мазкур муаммосини тасодифий, ўткинчи феномен сифатида қарамаслик керак. Чунки бу тушунча ортида амал қилаётган ижтимоий омиллар нафақат социология фанининг тадқиқот объекти балки, юқорида номлари кўрсатилган фанларнинг ҳам тадқиқот объекти сифатида ҳам намоён бўлмоқда. Чунки маргиналлик деб номланадиган тушунчани ифодаловчи социал ҳодиса, феномен – ҳар қандай жамият, мамлакат, миллат ҳаётида ўзининг салбий жиҳатларини намоён этмоқда. Масалан, ҳозирда АҚШда 180 мингдан зиёд маргинал шахслар кўчаларда, уйсиз “дайдилар” гуруҳини ташкил қилиб яшамоқда [15].

Ҳозирда Ўзбекистондан чет мамлакатларга меҳнат қилиш ва даромад қилиш илинжида кетган, ишга яроқли эркак ва аёллардан ҳаёт йўлини йўқотган, диний-экстремистик оқимлар таъсирига тушиб қолган “маргинал” шахс ва гуруҳлар – жамият ҳаётига салбий таъсир кўрсатадилар. Мазкур ижтимоий омил жаҳоннинг турли мамлакатларида ижтимоий зўриқишни кучайтираётгани, аҳоли ўртасида кўрқинч, даҳшат солиш мақсадида террористик актлар содир қилаётгани билан характерланади. Шунинг учун ҳам “маргинал шахс”, “маргинал гуруҳ” лар кўплаб давлатларда аҳоли, файласуфлар, сиёсатчилар, давлат арбоблари, журналистлар, илмий тадқиқотчилар эътиборини ўзига тортиб келмоқда.

Глобаллашув шароитида маргиналлик ҳодисаси янгиланаётган Ўзбекистоннинг бугунги куни ва эртаси, жамиятимизнинг барқарор ривожланишига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши боис мазкур ижтимоий ҳодиса

Хусусидаги апофансис фикр йуритиш, уни ижтимоий-фалсафий жиҳатдан таҳлил қилишни жоиз деб топдик.

Мақолада “маргиналлик” тушунчаси, глобаллашув шароитида маргиналликнинг пайдо бўлиш сабаблари ва амал қилиш хусусиятлари, унинг жамиятимиз ижтимоий ҳаётига, янгиланаётган Ўзбекистоннинг келажакда барқарор ривожланишига, халқаро микёсда унинг обрў-эътиборига путур етказиши, салбий таъсири янада ортиб бориши мумкинлигига асосланиб, унинг бундай жиҳатларини социологик жиҳатдан таҳлил қилиш, илмий жиҳатдан ўрганиш, унинг салбий жиҳатларини бартараф қилиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш нечоғли муҳим экани асослаб берилган.

“Маргиналлик” термини – шахс ёки муайян кишилар гуруҳининг ҳаётий шарт-шароит тақозоси билан жамият ҳаётидаги сифатий ҳолатини, икки хил дунёқараш, ўзаро фарқланувчи тушунчалар гирдобига тушиб қолган руҳий ҳолатни англатади [2].

Улар, асосан, меҳнат миграцияси, тақдир тақозоси билан хорижий мамлакатларга чиқиб кетган ва уларнинг диний, миллий-этник, маданий турмуш тарзи ва бошқа қадрият ҳамда урф-одатларини, айниқса, ғарб мамлакатларида кенг тарқалган “оммавий маданият” билан боғлиқ, шарқона ахлоқий нормаларга хос бўлмаган ғайриодатий, маънавий жиҳатдан тубан, ўта жирканч муносабатларни ўзлаштириши билан боғлиқ жараёнларни ўз ичига олади.

“Маргинал шахс”, “маргинал гуруҳ” деб ўзаро бир-биридан фарқ қилувчи икки хил, кўп ҳолларда антагонистик (ўзаро мутлақо муроса қила олмайдиган, қарама-қарши бўлган) қарашлар, қадрият ва урф-одатлар, диний, сиёсий эътиқодлар исқанжасида бўлган шахс ёки гуруҳларга айтилади [4].

Ушбу мақолани тайёрлашдан асосий мақсад – ҳозирда, янгиланаётган Ўзбекистоннинг дунё микёсидаги обрў-эътиборига путур етказувчи омил сифатида намоён бўлаётган, хорижий давлатларда ишлаб, пул топиш мақсадида ўз юртини вақтинчалик ташлаб чиқиб кетаётган ва ўзга юртларда маргинал гуруҳларни ташкил қилаётган ижтимоий гуруҳларнинг салбий оқибатларини бартараф этишдан иборат.

Мақолада янгиланаётган Ўзбекистон ижтимоий ҳаёти, амалдаги ижтимоий ҳаёт сифати, мазмун–моҳиятини ҳисобга олган ҳолда, биринчидан, маргиналликнинг келиб чиқиши билан боғлиқ бўлган ижтимоий омиллар, атрибут, сабаблар, жараёнлар ва шарт-шароитлар моҳиятидаги жиддий ўзгаришларни амалга ошириш лозимлиги асослаб берилди. Иккинчидан, Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, турмуш, оила муносабатларида шахсинг мавқеи, фаолияти ва истиқболлини кўзлаган ҳолда, республикада мавжуд ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий муносабатлардаги муаммоларни бартараф этиш, бу борадаги ташкилий жиҳатдан ишлаш механизмини жорий этиш лозимлиги; учинчидан, мамлакатни ижтимоийлашган давлат даражасига кўтаришнинг ички механизмларини ташкил қилиш орқали, Ўзбекистонда учинчи ренессанс даври бошланишига асос бўлиб хизмат қилувчи ижтимоий муҳитни қарор топтириш ва уни ишга тушириш йўллари баён қилинди; тўртинчидан, салбий моҳиятга эга бўлган, хотин-қизлардан ташкил топган маргиналликнинг олдини олишга хизмат қиладиган “Замонавий таълим-тарбия инфратузилмаси” таркибида фаолият кўрсатувчи умумтаълим мактабида ташкил қилинадиган “Битирвчи қизлар мактаби” ўқувчилари томонидан эгалланадиган, ўнга яқин мутахассисликлар бўйича касб-хунарга эга бўлган қизлар, келажакда ўз иш ўринларига эга бўлиб, меҳнат бозоридаги ҳозирда мавжуд бўлган тифизликни бартараф этишга хизмат қилади.

Ғарб ижтимоий тадқиқотларида кенг ўрганиб келинаётган маргинал тушунчаси тўғрисидаги дискурс файласуфлар, социологлар, сиёсатчилар, журналистлар томонидан алоҳида эътибор қаратилади. Бу тушунча, аслида, ғарб ноклассик социологияси вакилларида бири, немис социологи Георг Зиммель асарларида баён қилинган [3].

Маргиналлик – салбий ижтимоий ҳодиса, жамиятнинг “касали”, “оғриқли соҳаси” бўлиб, уни доимо кузатиб ва назорат қилиб бориш талаб қилинади. У мавжуд ижтимоий нормалардан “оғишга” мойил бўлган шахслар, турли кўринишдаги ижтимоий гуруҳлардан иборат бўлади.

Маргиналлик – XX аср бошларида немис социологи Георг Зиммель томонидан ижтимоий назарияга киритилган “бегона” тушунчаси билан тушунтириб берилган. Георг Зиммель “бегона,” “келгинди” тушунчаларини муайян бир ижтимоий гуруҳга яқин ва ундан чиқариб юборилган киши, деб тушунтирган [3].

Шундай ёндашувга асосланиб, америкалик олим Роберт Парк ўзининг ижтимоий тадқиқотларида Георг Зиммелнинг “маргинал одам” тушунчасини қўллайди. Роберт Парк, Зиммелдан фарқли, “бегона” ни ижтимоий келиб чиқиши, унинг пайдо бўлишидаги ижтимоий муҳит, турли гуруҳлар, маданиятлар, жамоалар ўртасидаги зиддиятлар оқибатида пайдо бўлиш жиҳатларини ўрганган [4].

Яна бир америкалик олим Альфред Шюц маргиналлик тушунчасини янада тўлдириб, узоқ вақт ўз уйидан кетган ва уйига қайтган “ўзимизники” тушунчасини қўллайди [5]. Ҳозирда бир неча йиллар (хатто, бир неча ўн йиллар) давомида ўзга юртларга кетган ва уйига қайтмаган ватандошларимиз бунга мисол бўла олади.

Ўзбекистонда чоп қилинган илмий-гуманитар адабиётларда “маргиналлик” феноменининг юзага келиши ва унинг социал оқибатлари масаласи деярли берилмаган. Маргиналликни юзага келтирувчи муҳим сабаблардан бири меҳнат миграциясидир. Ўзбекистондан кўплаб кишилар, айниқса, ёшларнинг яқин ва узоқ ўлкаларга иш қидириб, мўмай пул топиш мақсадида кетиши маргиналликни юзага келтираётган муҳим сабаблардан биридир. Чет элларга иш қидириб кетган ёшлар ноқонуний равишда ўзга юртлар худудида яширинча, ноқонуний равишда яшаши, турли хавф-хатарларга йўлиқишдан холи эмас. Дунёқараши етарлича шаклланмаган ёшларнинг ўзга мафкура, турмуш тарзи, хусусан, диний экстремистик оқимлар домига тушиб қолиши эҳтимоли юқоридир. Бундай кишилар, хусусан, ёшлар ўз халқи учун ўта хавфли элементга – “маргинал шахс”, “маргинал гуруҳ” га айланади. Ўз Ватани, халқига хиёнат қилади.

Юртимизда ўзларининг ёвуз ниятларини амалга оширишга ҳаракат қилаётган “Жиходчилар”, “Нурчилар”, “Таблиғчилар”, “ИШИД” ва яна кўплаб диний экстремистик оқимлар таъсирига тушиб қолган кимсалар Ўзбекистон учун “маргинал шахслар”, яъни жисман миллатдош, маънан “бегона”, ёт унсурга айланади. Уларга ҳеч қачон ишониб бўлмайди. Чунки манқуртлашган, мияси заҳарланган кимсани даволаш гиёҳвандликка дучор бўлган кимсани даволашдан ҳам кўра қийиндир.

Маргиналликнинг юзага келиши, маргинал шахс ва гуруҳларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг бундан буён янада ортиб бориши ўзининг бир қатор объектив ва субъектив жиҳатларига эга. Маргинал шахс ва гуруҳларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг кўпайиши глобаллашув жараёни, Ўзбекистоннинг дунёга юз тутиши натижасида рўй бераётган бўлса, бошқа жиҳатдан эса, иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, дин нуқоби остидаги экстремизм, маданий турмуш, носоғлом турмуш тарзи каби омиллар муҳим роль ўйнамоқда.

Ўзбекистонда маргинал шахс ва гуруҳларнинг юзага келиши бошқа чет мамлакатлардаги (масалан, Россия ва Ғарб давлатларидаги) дан фарқ қилади. Юртимизда маргинал шахс ва гуруҳлар юзага келиши репрезентатив хусусиятларга эга бўлиб, унинг бир қатор ўзига хос жиҳатлари мавжуд. Бизнингча, умумий жиҳатдан булар қуйидагилардан иборат: дунёқараши етарлича шаклланмаган ёшларнинг мўмай пул топиш илинжида иш кидириб ўзга мамлакатларга ноқонуний равишда кетиб, ёт ғоялар, диний- экстремистик оқимлар домига тушиб, уларга тобе бўлиб қолиш (аксар ҳолларда моддий-молиявий ва ақидавий тобелик) туфайли; ўзга мафкуралар таъсири туфайли; ўзга турмуш тарзи, “оммавий маданият” нинг турли кўринишлари домига тушиб қолиш сабаблидир. Хусусий жиҳатдан эса, айрим ўсмир-ёшларнинг маргинал шахс ва гуруҳга мансуб бўлиб қолишларида қуйидаги сабаблар муҳим роль ўйнайди:

- 1) ўз оиласи, ота-онаси, ёр-биродарлари, қон-қариндошларидан узокда, уларнинг кўмагидан ажралиб қолиш;
- 2) таълим-тарбия муассасаларида олган билим, кўникма ва тарбиянинг ўта пастлиги;
- 3) етарлича билим ва касбга эга эмаслик;
- 4) етарлича дунёқарашга эга бўлмаган ўсмир ёшларнинг ёт ғояларга тез берилувчанлиги;
- 5) маънавий-ахлоқий жиҳатдан етарлича тарбия ва кўникмага эга бўлмаганлик туфайли ёт ғоялар таъсирига тушиб қолиш;
- 6) ҳуқуқий билим, маданият ва дунёқарашнинг ўта пастлиги;
- 7) иродасизлик, ўзга юртларда сарсон-саргардон, оч-юпун, дарбадар бўлиб қолиш;
- 8) ўта тушкунлик кайфияти, носоғлом ижтимоий-руҳий тушкунлик босимида тушиб қолишлик, ўз келажигига ишончсизлик руҳида бўлиш;
- 9) енгил ҳаёт кечириш ва ишламай, қийинчиликсиз тўкин ҳаёт, бойликка эга бўлишдек саробга ишониш;
- 10) жиноят содир қилишга мойиллик кабилардан иборат.

Олиб борган тадқиқотларимиз тасдиқламоқдаки, шу юрт фарзанди бўла туриб миллий кадриятларимиз, турмуш тарзимиз, миллий ахлоқ ва миллий мафкурамизга мутлақо ёт турли манбаларни (сўнгги пайтларда улар электрон кўринишдаги турли фаҳш, сиёсий, мафкуравий, диний-экстремистик характердаги материаллардан иборат бўлмоқда) юртимизга хуфёна олиб киришга уринмоқдалар. Бундай уринишларни, уларни ғаразли мақсадларда кенг аҳоли оммаси, айниқса, ҳали дунёқараши шаклланмаган ёшлар ўртасида тарқатмоқчи бўлаётганлари аён бўлмоқда. Муайян давр давомида чет элларда яшаган юртдошларимиз дунёқарашини эгаллаган ёт ғоялар, уларнинг маргиналлик (ёт ва бегоналик) даражасини оширади.

Маргиналликнинг, жамиятимиз учун ўта хавфли яна бир кўриниши – хотин-қизлар ўртасида кенг тарқалаётган фоҳишалик бўлиб, у ҳам маънавий, турмуш, ахлоқий, оила муносабатларда салбий роль ўйнайди.

Чет мамлакатларга мўмай пул топиш илинжида фоҳишалик билан шуғулланиш учун кетган аёллар маънан бузуқ мафкура ва турли тузалмас тери-таносил, ОИТЦ каби оғир касалликларни орттириб келадилар ва аҳоли, айниқса, ёшлар ўртасида тарқалишига сабаб бўладилар. Кўплаб ёш оилаларнинг бузилиб кетиши айнан улар туфайли содир бўлмоқда.

Кейинги йиллар давомида янгиланаётган Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, таълим ва бошқа кўплаб соҳаларда жиддий ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Ана шундай соҳалардан бири, Ўзбекистонда таълим соҳаси билан боғлиқ бўлган бир қатор муҳим бўлган ишлар ҳисобланади. Бу борада ёшлар, хусусан хотин-қизлар ҳуқуқлари, гендер муаммоларини бартараф этиш бўлиб, соҳага оид ҳуқуқий ва амалий ишлар олиб борилмоқда.

2019 йил 2 сентябрдан кучга кирган, Ўзбекистонда Гендер тенглиги тўғрисидаги қонуннинг қабул қилиниши – жамиятимизни барқарор тараққий этишининг муҳим омилларидан бири - хотин-қизлар ва эркакларнинг тенг ҳуқуқлигини таъминлашда муҳим кадам бўлди.

2022 йил 22 –февралда 09/22/83/0157-сонли Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга оширишни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги қарори қабул қилинди.

Кейинги йилларда, Ўзбекистонда мазкур муаммони бартараф этиш билан боғлиқ бўлган бир қатор қонун ҳужжатлари, жумладан, Президентнинг хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлаш, хусусан, гендер тенглиги ва аёлларни зўравонлик ва зулмдан ҳимоя қилиш, аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш мақомини кучайтириш тўғрисидаги фармон ва қарорлари қабул қилинди. Бу ҳужжатлар хотин-қизлар маргиналигининг олдини олиш билан боғлиқдир. Фикримизга мисол сифатида, 2022 йил 7-мартда қабул қилинган “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонини кўрсатиб ўтишимиз мумкин. Ушбу фармонда, “Мамлакатда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий фаоллигини ошириш, соғлиғини сақлаш, касбга ўқитиш ва бандлигини таъминлаш, тадбиркорликка кенг жалб этиш, эҳтиёжманд хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, гендер тенгликни таъминлаш борасида олиб борилаётган ислохотларни тизимли давом эттиришдан иборат муҳим вазифалар белгилаб берилди.

Шунингдек, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти глобал кун тартибининг Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш мақсадида, 2022-2026 йилларда хотин-қизларнинг мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида фаоллигини ошириш бўйича Миллий дастур ва уни амалга оширишнинг комплекс чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилди. Юқорида кўрсатилган Президент фармонида: хотин-қизларга таълим олишлари учун янада қулай шарт-шароитлар яратиш, уларнинг илмий салоҳияти ва малакасини тизимли равишда ошириб боришни қўллаб-қувватлаш; 2022 йил 1 июндан бошлаб давлат ва нодавлат таълим муассасаларида давлат буюртмаси асосида хотин-қизларни касбга ўқитишнинг янги тартиби жорий этиш; республиканинг қишлоқ жойларидаги аёлларни касбга ўқитиш, тадбиркорликка жалб қилиш ва иш билан таъминлаш лойиҳаларини амалга ошириш; хотин-қизларнинг тадбиркорлигини йўлга қўйиш ва ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш мақсадида халқаро молия институтларининг 300 миллион АҚШ доллари миқдоридаги молиявий ресурслари жалб этиш; 2022 йил 1 июндан бошлаб маҳаллаларда хотин-қизларнинг бандлигини таъминлаш ва саломатлигини мустаҳкамлаш марказларини ташкил қилиш; хотин-қизларнинг уй-жой шароитларини яхшилаш; хотин-қизлар саломатлигини мустаҳкамлаш, хотин-қизларга хос бўлган касалликларни барвақт аниқлаш ва олдини олиш; фаровон ва барқарор оилаларнинг ҳаётий тажрибаларини оммалаштириш мақсадида оила институтини мустаҳкамлаш, оилавий кадриятларни сақлаш ва ривожлантиришга муносиб ҳисса қўшган оилаларга бериладиган “Ибратли оила” кўкрак нишони таъсис этишдан иборат муҳим вазифаларни амалга ошириш кўзда тутилди .

Ўзбекистонда хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш мақсадида 2019 йил сентябр ойида “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида” ги ҳамда “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Қонунлар қабул қилинди.

Ўзбекистон давлатининг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, турмуш, таълим ва бошқа соҳаларида хотин-қизлар ҳамда эркаклар учун тенг ҳуқуқ ва имкониятлар таъминлаш жамиятимизда тинчлик ва иқтисодий барқарорликни сақлашнинг асосий омилларидан биридир. Шунини ҳисобга олган ҳолда «2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегияси» лойиҳаси тайёрланиб, давлат ва нодавлат ташкилотлари билан келишилмоқда. Шуниси эътиборлики, мазкур стратегиядаги барча йўналишлар БМТнинг 2030 йилгача мўлжалланган Барқарор ривожланиш мақсадларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

“Эркак ва аёлнинг тенг ҳуқуқлилиги халқ фаровонлигида, жамият тинчлиги ҳамда иқтисодий барқарорликда муҳим ўрин тутди. Шу жиҳатдан аёлларнинг бандлигини таъминлаш, уларнинг ўз интилиш ва қобилиятларини тўлақонли рўёбга чиқара олишлари учун имкониятларни кенгайтириш масаласи давлатимизнинг доимий диққат марказида”дир. Энг асосийси, ҳозирда, янгиланаётган Ўзбекистонда, ўзбек миллатига мансуб ёшлардан иборат маргиналликни бартараф қилиш, уларнинг ҳаёти, турмуши, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий аҳволи билан боғлиқ муаммоларни бартараф қилишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни амалга ошириш механизмларни ишга солиш даркор. Ана шундай механизмлардан бири, хотин-қизлар маргиналликнинг олдини олиш учун - “Битирувчи қизлар мактаби” фаолиятини ошириш ҳисобланади.

Ҳозирда, Ўзбекистонда ҳам, чет элларга кетиб маргиналлик ҳодисасини юзага келтириб, фоҳишалик қилиб юрган кўплаб ўзбек “қизлари”, ўз ҳаёти тўғрисида интернет сайтларида интервью берганларида “бошқа касб-хунар қилиш қўлимдан келмагани учун шу йўлга киришга мажбур бўлдим” – деб афсусланадилар.

Юқорида баён қилинган фикр-мулоҳазалардан кўриниб турибдики, хотин-қизлардан ташкил топган маргиналликни бартараф қилиш учун чора-тадбирлар давлатимиз томонидан кўрилмоқда.

Шунингдек, мамлакатимизда, умумтаълим мактаби доирасида ташкил қилинадиган икки йиллик “Битирувчи қизлар мактаби” ўқув курсини тамомлайдиган қизлар ўрта маълумоти ҳақидаги аттестатга эга бўлишлари билан бирга камида ўнга яқин касблар бўйича ҳам сертификатларга эга бўладилар ва мустақил ҳаётга ҳамда оила қуришга тайёр бўлиб чиқадилар. Ўқув курсининг битирувчи қизлари, келгусида ўзларининг ижтимоий мавқеини яратиши ва юксалтириши, иш ўринларига эга бўлиши ва ишлаб пул топиш имкониятига кўпроқ эга бўладилар.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби” мавзусидаги анжумандаги “Ватанимиз тақдири ва келажаги йўлида янада ҳамжиҳат бўлиб, қатъият билан ҳаракат қилайлик” мавзусида сўзлаган нутқида таъкидлаганидек: “Кун тартибига қўйилган масала, яъни, ижтимоий-маънавий соҳани янада ривожлантириш, оилаларимиз, маҳаллаларимизда, бутун жамиятимизда соғлом муҳитни мустаҳкамлаш, ёшлар тарбияси, тинч-осуда ҳаётимизни, муқаддас динимиз поклигини асраш вазифаси бугунги кунда қандай улкан аҳамият касб этаётгани ҳақида, ўйлайманки, ортиқча гапиришнинг ҳожати йўқ [1].

Ҳозирда бутун инсоният бошига оғир кулфатлар келтираётган ва халқаро миқёсда амал қилаётган халқаро терроризм, дин ниқоби остидаги экстремизм, нарқобизнес, диний қарама-қаршилиқ, ноқонуний миграция, одам савдоси каби омиллар маргинал ҳодисаларни, “маргинал жиноятчилик”ни юзага келтираётган асосий манбалар ҳисобланади.

Юртбошимиз таъкидлаб ўтдики: “Айрим ёшларнинг қисқа ёки узоқ вақт чет элга, меҳнат сафарига бориб келиб, ўз эътиқодини хато деб ҳисоблаб, бизга буткул ёт бўлган оқимлар, ғоя ва тушунчаларни олиб келаётгани ҳам – бор гап. Айни ҳақиқат бу. Бундай ҳолатлар барчамизни ташвишга солиши шарт” [1].

Ғарб мамлакатларида маргиналликни юзага келтирган сабаблардан бири «Интернет»да кенг тарқалган америкалик сиёсатшунос Патрик Бьюкененнинг «Смерть Запада» («Ғарбнинг ҳалокати») номли китоби сўз бошисида баён қилинган. Мазкур асар Ғарбнинг «тақдири» – жамият маънавиятидаги инқирозлар, жумладан, оила ва никоҳ, туғилиш ва аҳолининг табиий ўсиши борасидаги инқирозлар таҳлилига бағишлаган.

Минг таассуф ва афсус билан муаллиф Европа «америкача» маданиятни қабул қилиб, бугун унинг ҳаёт тарзига сингиб кетганига қаршилик кўрсатишга қодир эмаслигини эътироф этади. Унинг фикрича, саноати ва юқори технологиялари ривож топган жамиятда одамларнинг бирдан бойиб кетиш, тўкин ҳаётга эришишга бўлган эгоистик интилиши уларнинг асл қадриятларга, жумладан, оила ва никоҳга, ёшлар тарбиясига бўлган муносабатларида кескин инқирозни келтириб чиқарди. Бу ҳолатни у гедонистик психологиянинг асоси деб баҳолаб, унинг оқибати жамиятда қатор ижтимоий муаммоларни келтириб чиқараётганини очиқ эътироф этади. Асарда айнан гедонизм маргиналликни юзага келтирган муҳим сабаблардан бири деб саналади.

Гедонизмнинг маъноси шундайки, шахс ва унинг хулқ-атвори мотивларида фақат нималардандир лаззатланиш, ҳузурланиш ва ўзидаги ички руҳий изтироблардан ҳоли бўлишга интилиш устувор бўлади. Муаллифнинг ташвиши ва уни хавортирга солган нарса шуки, бундай онг ва шуурдаги ўзгаришлар европа халқларининг энг зарур ва муҳим қадриятларига нисбатан салбий муносабатларда ифодаланади. Масалан, бугунги Европада туғилаётган болаларнинг ҳар учтасидан биттаси никоҳсиз туғилаётгани, туғилишнинг кескин камайиб кетгани, умуман аёллар ўзидан соғлом зурриёд қолдиришни истамаётгани, маблағи етарли бўла туриб ҳам фарзанд туғилиши ва уни тарбиялашга кетадиган маблағни қизғанаётгани кўрсатиб берилган [6].

Глобаллашув шароитида юртимизда пайдо бўлаётган “маргинал шахс” ёки “маргинал гуруҳ”, хотин-қизлардан ташкил топган “маргинал жиноятчи гуруҳ” ларнинг хатти-ҳаракатлари, ўз навбатида, “маргинал жиноятчилик” ни келтириб чиқармоқда. Бошқа жиноятлардан фарқ қилиб, “маргинал жиноятчилик” мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётида ўта хавфли бўлиб, ўз моҳиятига кўра жамият барқарорлигига путур етказишга қаратилган бўлади.

Юқорида билдирилган фикр-мулоҳазаларга таяниб шуни айтиш мумкин.

1. Ўзбекистонда “маргиналлик”, “маргинал шахс”, “маргинал гуруҳ” ва “маргинал жиноятчилик” ғарб давлатларидан фарқ қилиб, ўта яширин, махфий тарзда фаолият кўрсатади. Уларни фож этиш, бартараф қилиш жараёни қийин кечади.

2. Мазкур ҳодисанинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, маънавий, маданий, диний асосларини чуқур ўрганиш ва амалий чора-тадбирларни амалга ошириш талаб қилинади.

3. “Маргиналлик”, “маргинал шахс”, “маргинал гуруҳ”лар ўта хавфли ва зарарли “ижтимоий вирус” бўлиб, уларнинг олди олинмаса, жамиятимиз ижтимоий-сиёсий, маънавий барқарорлигига путур етказиши ва кўплаб оила ва ёшлар ҳаётини барбод қилади.

4. Хотин-қизлардан ташкил топган маргиналлик ҳодисаси жамият ижтимоий, турмуш ва маънавий барқарорлигига ҳавф солувчи, ўта салбий омил сифатида намоён бўлмоқда.

5. Юртимизда ижтимоий адолат тамойилларининг том маънода амал қилиши – бундай зарарли “ижтимоий вирус”ни бартараф этишнинг энг самарали ва ҳал қилувчи омилдир.

6. Ўзбекистон давлати, ҳукумати томонидан маргиналлик билан боғлиқ муносабатлар, айниқса, хотин-қизлардан иборат маргиналликнинг олдини олиш учун уларнинг ижтимоий-иқтисодий, турмуш даражасини яхшилаш борасида жуда катта ишлар амалга оширилмоқда.

7. Бу борада, “Замонавий таълим-тарбия инфратузилмаси” – Ўзбекистонда учинчи ренессанс даври бошланишининг асоси бўлиб ва маргинал ҳодисасининг салбий оқибатларини бартараф этишга хизмат қилади.

8. Умумтаълим мактаби доирасидаги икки йиллик “Битирувчи қизлар мактаби” ўқув курсини тамомлаган қизлар ўрта маълумоти ҳақидаги аттестатга эга бўлиши билан бирга камида ўнга яқин касблар бўйича ҳам сертификатларга эга бўладилар, юксак маънавий-маърифий тайёргарликка эга бўлган қизлар мустақил ҳаётга ҳамда оила ва турмуш синовларига дош бера оладиган иммунитетга эга бўлиб чиқадилар. Келгусида, улар ўзларининг ижтимоий мавқеини яратиш имкониятига эга бўладилар.

9. “Замонавий таълим-тарбия инфратузилмаси” нинг таркибида икки йиллик “Битирувчи қизлар мактаби” ўқув курсини тамомлаб, ўнга яқин замонавий касб-ҳунурга эга бўлган хотин-қизлар, келгусида ишсиз қолмайдилар, ўзларининг моддий-иқтисодий, молиявий манбаасига эга бўладилар ва салбий аҳамиятга эга бўлган маргинал гуруҳларнинг камайишига муҳим таъсир кўрсатади.

10. Жамият ҳаётида аёллар ўртасида салбий аҳамиятга эга бўлган маргинал гуруҳларни ташкил қиладиган жиноятчилик, фоҳишалик, гиёҳвандлик, одам савдоси билан шуғулланишдек жирканч ишлар камаяди.

IQIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Мирзиёев Ш.М. Ватанимиз тақдири ва келажаги йўлида янада ҳамжиҳат бўлиб, қатъият билан ҳаракат қилайлик. «Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби» мавзусидаги анжуманда сўзланган нутқ. / “Халқ сўзи” газетаси. 2017 йил 16 июнь сони.
2. Ellis, Carolyn and Arthur P. Bochner - eds. 1996. Composing Ethnography. Alternative Forms of Qualitative Writing. N.Y.: AltaMira Press. 402 pages.
3. Simmel, G. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Herausgegeben von O.Rammstedt. (Gesamtausgabe, Bd. 11).
4. Robert E. Park. On Social Control and Collective Behaviour. – Phoenix Books, 1967. Robert Park. A biography of a Sociologist with Rau-shenbush V. N. Y., 1979. Robert E. Park. On Social Control and Collective Behaviour. – Phoenix Books, 2007.
5. Шюц А. Некоторые структуры жизненного мира // Личност. Культура. Общество. — 2007. Вып. 2 (36). С. 52–68. (перевод Портнов А. Н., Кукарцева М. А.).
6. https://royallib.com/book/byukenen_patrik/smert_zapada.html
7. <https://vvv.gov.uz/uz/neys/viev/11088>
8. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/
9. <http://socio.rin.ru/cgi-bin/article>.
10. <http://vvv.sociologysoul.ru/tps-811-1.html>
11. http://vvv.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMgvjotgr
12. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
13. <https://strategy.uz/index.php?neys=745>.
14. <https://xs.uz/uzkr/post/>.
15. https://www.mnpsych.org/index.php?option=com_dailyplanetblog.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz